

Dekabr, 2024-Yil

O'Z JONIGA QASD QILISH – SUITSIDNING SABABLARI VA OQIBATLARI

Sadulloeva Gulchehra Amrillo qizi

O'zbekiston Milliy universiteti,

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi.

gulchehrasadulloeva97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14477908>

Annotatsiya. Ushbu maqola hozirgi dunyoda globallashtirib ulguragan suitsid, unga yetaklovchi omillar va u keltirib chiqaruvchi holatlar, oqibatlarni yoritib berishga mo'ljallanadi.

O'z joniga qasd qiluvchi shaxsning iqtisodiy, ijtimoiy psixologik jihatlarni, ichki va tashqi omillarni inobatga olib, uning sababiy faktorlariga olimlarning ilmiy tahlillari va nazariyalari orqali murojaat etiladi.

Kalit so'zlar: suitsid, jamiyat, depressiya, affekt, psixologik ta'sir, o'zgarish, diniy qarashlar, psixologik hodisa, umidsizlik, kasallik, o'lim.

SUICIDE - CAUSES AND CONSEQUENCES OF SUICIDE

Abstract. This article aims to shed light on the globalized suicide in the modern world, the factors leading to it, the circumstances and consequences that cause it. Taking into account the economic, socio-psychological aspects of the suicidal person, internal and external factors, its causal factors are addressed through scientific analyses and theories of scientists.

Keywords: suicide, society, depression, affect, psychological impact, change, religious views, psychological phenomenon, despair, illness, death.

САМОУБИЙСТВО – ПРИЧИНЫ САМОУБИЙСТВА И ПОСЛЕДСТВИЯ

Аннотация. Данная статья призвана осветить глобализированное самоубийство в современном мире, факторы, которые к нему приводят, обстоятельства, вызывающие его, и его последствия. Принимая во внимание экономические, социально-психологические аспекты, внутренние и внешние факторы человека, совершающего самоубийство, его причинные факторы рассматриваются посредством научного анализа и теорий ученых.

Ключевые слова: самоубийство, общество, депрессия, аффект, психологическое воздействие, изменение, религиозные убеждения, психологический феномен, безнадежность, болезнь, смерть.

Har yili dunyoda 800 ming kishi o'rtacha hisobda o'z joniga qasd qiladi – bu har 40 soniyada bitta holat degani.

Dekabr, 2024-Yil

Deyarli 80% holatlar daromad darajasi kam va o'rtacha bo'lga mamlakatlarga to'g'ri keladi. Bu suitsidning qanchalik ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib beradi.

Tez sur'atlarda taraqqiy etayotgan dunyoda shaxsning o'z hayoti qanchalik bebaho ekanligini anglab yetishi muhim. Har yili ko'plab ayollar, yoshlar, keksalar – u o'spirinlar o'zini hayotdan mahrum etishga intiladilar, bu esa nafaqat o'zlariga, balki atrofdagi yaqinlarga, jamiyatga ham katta zarba beradi. Ayniqsa, yoshlar orasida o'z joniga qasd qilishning ko'payishi, ruhiy salomatlikka bo'lgan e'tiborning yetishmasligi, va jamiyatdagi iqtisodiy beqarorlik holati bu muammoning dolzarbligini oshiradi. Chunki yoshlar davlatning kelajagini belgilovchi, ularning kayfiyati, xulq – atvori shu davlatning ijtimoiy-psixologik, siyosiy o'ziga xoslik belgisidir.

“O'z joniga qasd qilish” atamasi lotincha (“sui) – o'zini-o'zi, “caedere” – o'ldirish”) so'zidan kelib chiqqan bo'lib, insonning o'zini- o'zi hayotdan mahrum qilish ma'nosini anglatadi.[¹] S.Bogomlova fikricha, “o'z joniga qasd qilish – bu, birinchi navbatda, umidsizlik psixologiyasidir”. Bu atama birinchi 1947-yilda

G.Deshais tomonidan qo'llanilgan.

Suitsid tarixan mavjud va ko'plab dinlarda va mamlakatlarda qoralanadi. Lekin hamma davlatlar va dinlarda ham emas. Misol uchun, hindlarda o'z eri halok bo'lganida, u bilan birga yoqib yuborilishi sodiqlik belgisi sifatida qaralib, urushlar vaqtida qancha erkak halok bo'lsa, shuncha ayollarning ham nobud bo'lishiga olib kelgan. Shuningdek, Qadimgi Rim davlatida ham jinoyatlarga jazo tayinlashda o'zini-o'zi o'ldirishni ham kiritganki, bu antik davrning o'ziga xos yana bir jihati bo'lib qolgan.

Bu atamaga fundamental ta'rif 1994-yili Dyurgyem tomonidan “O'z joniga qasd qilish” asarida berilgan bo'lib, o'z joniga qasd qilish –bu jabrlanuvchi uni kutayotgan natijalar haqida xabardor bo'lgan holatda uning o'zi tomonidan amalga oshirilgan ijobiy yoki salbiy harakatning bevosita yoki bilvosita natijasi bo'lgan har bir o'lim holati. Bunda statistikada o'zini o'zi o'ldirishning jamiyat bilan bog'liqligini ko'rsatib beradi. Uning egri chizig'i tasodif emas, “individlar tarkibi o'zgarib boraveradi, suitsid esa jamiyatning o'zi o'zgarmas ekan, u ham qolib ketaveradi.”

Qadimgi arman faylasufi E.Daffioz suitsidning oqlash mumkin bo'lgan quyidagi oltita sababini tan oladi:

- 1) yashash uchun mablag'larning yetishmasligi bilan;
- 2) kuchli og'riq bilan kechadigan kasallik;

- 3) umidsiz holat (asir, tahdid, qiynoqlar);
- 4) chuqur qarilik;
- 5) nopok yoki kamsituvchi harakatga majburlash;
- 6) umumiy baxtsizlik.

Bu shuni anglatadiki, qadimgi davrlarda olimlar uni oqlashning alohida sabablarini o'ylab topishgan, chunki diniy jihatdan ham bilamizki, o'z joniga qasd qilgan insonning sha'ni jamiyatda u o'lganidan so'ng ham tahqirlangan, uning oila a'zolari, yaqinlaridan ijirg'anish tuyg'usi jamiyat a'zolarini chulg'ab olgan. Dyurkgeym esa yetarli darajada ishonchli ravishda o'zi joniga qasd qilish dalillarni psixologik, biologik, geografik izohlarining bir tomonlama va to'liqemasligini ko'rsatib beradi va ularni jamiyat tuzilmasidagi o'zgarishlar, bilan bog'liq ravishda (oilaviy; diniy; milliy va h.k.) o'rganadi. Bu suitsidning sabablari turg'un bo'lmasligini, ular jamiyatdagi o'zgarish va yangiliklarga mos ravishda o'zgarib borishligini ta'kidlagan.

O'z joniga qasd qilish shunday umidsizlik holatiki, bunda o'tmishdagi kichik buzilishning, insonning psixikasiga berilgan ruhiy, jismoniy, aqliy zo'riqishning davomiyligi natijasida yuzaga kelgan vaziyatni boshqa hech qanday vosita va usullar bilan avvalgi ahvoliga qaytara olmaslik yoxud shaxsning shunday deb o'ylashi (ayollarning zo'ravonlik, jinsiga tajovuz natijasida jamiyatdagi obro'sini o'ylab, garchi bartaraf etish imkoniyati mavjud bo'lsa-da, o'z joniga qasd qilishi)da namoyon bo'ladi. Suitsidni keltirib chiqaruvchi sabablar quyidagilardir:

1. Ijtimoiy-psixologik omillar. Suitsidning eng keng tarqalgan sabablari orasida muhim o'rin egallaydi. Yakkalanish, oilaviy zo'ravonlik, ishda tazyiqlarga duch kelinishi, shuningdek, kasbiy va oilaviy muammolar ijtimoiy omillarga, jamiyatda "tengsizlik hissi", o'zini past baholash, ijtimoiy izolatsiya psixologik omillarga misol bo'ladi.

2. Iqtisodiy omillar. Iqtisodiy inqirozlar, ishsizlik, bankrotlik, moliyaviy qiyinchiliklardan iborat. Jamiyatda iqtisodiy notenglik, ayniqsa, kambag'allar va past daromadli qatlamlar orasida ruhiy va psixologik bosimni kuchaytiradi.

3. Sog'liq bilan bog'liq omillar. Ruhiy kasalliklar, depressiya, travma va stress, asab tizimi kasalliklari, shuningdek, tuzalib bo'lmaydigan darajadagi og'ir yotib da'volanuvchi nafas tizimi, yurak va boshqa qontomir kasalliklari aynan suiqaadni keltirib chiqaruvchi omillar sifatida tan olinishi mumkin. Ya'ni ruhiy kasalligi bor odamlarga nisbatan bo'ladigan tashqi ta'sirlar, og'ir kasalliklardan tuzalish imkoniyatining, hayotini shu tarzda davom ettirishdan qo'rquv va zerikish aynan ushbu omilning qanday ishlashini ko'rsatib beradi.

Dekabr, 2024-Yil

4. Axloqiy omillar. Ba'zi jamiyatlarda, xususan, yuqori bosim ostida ishlaydigan, an'anaviy, konservativ qadriyatlar mavjud bo'lgan jamiyatlarda, muvaffaqiyatsizlik yoki shaxsiy "xato"lardan qutulishning eng yomon usuli sifatida o'z joniga qasd qilish ko'rsatiladi.

Bunda o'zining jamiyatdan chiqarib yuborilishidan qo'rqish, jamiyat a'zolarining tahqirlaridan qo'rqish suitsidga undashi mumkin.

Olimlar o'z joniga qasd qilish hodisasini shaxsning psixologik inqirozi bilan bog'liq deb hisoblashadi. Psixologik inqiroz shaxsning hayotiy o'ta zarur ehtiyojlarini qondirish yo'lidagi to'siqlarga duch kelishi vaziyatida kelib chiqadigan emotsional holat ya'ni ular shunday to'siqlarki, odam uni o'zining oldingi hayotiy tajribasidagi muammolarni hal qilish usullari bilan bartaraf eta olmaydi. Bu odatda tashqi xavf ta'siri ostida yuzaga keladigan emotsional turg'unlikning ichki buzilishi sifatida ko'riladi.[²]

Shuningdek, "autotravmatizm" (o'ziga jarohat yetkazish), "autoagressiv" (hujumkor) harakatlar, shuningdek, "autodestruktiv" (o'zini-o'zi yo'q qilish yoxud zarar yetkazish bilan bog'liq xulq-atvor) tushunchalari psixologik inqiroz holatining turlari sifatida tushuniladi. Inqirozli vaziyatdagi odamga esa o'zini o'ldirish muammolardan xalos bo'lishning yagona va maqbul usuli bo'lib ko'rinadi.[³]

Psixoanaliz asoschisi, psixiatr Z.Freyd shaxsni suitsidga yetaklaydigan 2 mayl konsepsiyasini ilgari suradi. Bular: eros-hayot instikti va tanatos- o'lim instikti. Inson hayoti davomida doim eroga intilib yashaydi. Lekin shunday qiyinchiliklar bo'ladiki, ular sizda tanatosni o'stiradi. Yosh ulg'ayishi bilan ham tanatosning kuchli bo'la borishini bilish mumkin. Z.Freydning fikriga ko'ra, suitsid tanatosning buzg'unchi ta'siri ostida paydo bo'lishi sifatida baholaydi.

A.Adler noloyiqlik hissi va salbiy hissiyotlarni suitsidning boshlanishiga turtki bo'ladigan omillar deb ta'kidlaydi.

Olimlar fikrlari bu nisbiy tushunchalardir.

Ular jamiyatning modernizatsiyalashuvi natijasida muayyan o'zgarishlar kasb etishi mumkin. Masalan, zamonaviy suitsidning omili sifatida telefon aloqa vositalari orqali noqonuniy o'yinlarga pul tikish va uni qoplay olmaslik, inson hayotiga zararli tashqi ta'sir yetkashishi mumkin bo'lgan oqimlar ta'siri ostida qolish, moliyaviy tuzoqqa tushish oqibatida o'ziga, yaqinlariga zarar yetishidan qo'rqish orqali o'zo'ziga qasd qilish holatlari uchrab turadi. O'z-o'ziga qasd qilishning oqibatlari:

Dekabr, 2024-Yil

1. Shaxsiy oqibatlar. O'z joniga qasd qilishning asosiy oqibatlaridan biri shaxsning o'ziga bevosita ta'sir qiladi. Bunday holat o'zining atrofidagi insonlar uchun kata azob-uqubatlarni keltirib chiqaradi. Oilaviy a'zolar va do'stlar, o'z joniga qasd qilgan kishining o'limini qabul qilishda kata ruhiy depressiyani boshdan kechiradilar. Shu bilan birga, o'z joniga qasd qilishning turli salbiy oqibatlari bo'lishi mumkin: ruhiy salomatlikni izdan chiqarishi, o'zini yomon his qilishi, o'zgarishlarga qarshi kurashishga bo'lgan ishonchning pasayishi.

2. Ijtimoiy oqibatlar. Jamiyatda o'z joniga qasd qilish holatlari ijtimoiy muammolarni kuchaytirishi mumkin. Boshqa odamlarga bu kabi holatlar ko'pincha noxush ijtimoiy signallarni beradi. Jamiyatda o'z joniga qasd qilish holatlarining yuqori ko'rsatkichi, yoshlar va ijtimoiy izolyatsiya muammolatini kuchaytiradi. Shuningdek, bu holatlar o'ziga xos ijtimoiy shovqin va xavotir yaratishi, jamiyatni ijtimoiy jihatdan muammoli holatga olib kelishi mumkin.

3. Sog'liqqa oid va iqtisodiy oqibatlar. O'z joniga qasd qilishning ijtimoiy oqibatlari sog'liqni saqlash tizimiga ham kata yukni olib keladi. O'z joniga qasd qilishni oldini olish yoki unga yordam berish uchun resurslarni jalb qilish zarurati, psixologik yordam va rehabilitatsiya xizmatlariga talabning ortishi iqtisodiy jihatdan qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

Jamiyatda bu kabi holatlarning ko'payishi sog'liqni saqlash va iqtisodiyotga ham bevosita ta'sir qilishi mumkin.

O'z joniga qasd qilishni oldini olish maqsadida edukatsiya va profilaktika ishlarini shunday shubhalanagan shaxslarga nisbatan, o'zaro yordam va psixologik xizmatlar hamda jamiyatning qo'llab-quvvatlashi asosida bartaraf etish mumkin.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, o'z joniga qasd qilish- murakkab va ko'p omilli ijtimoiy hodisa, uning sabablari va oqibatlari jamiyatning ruhiy salomatligi va ijtimoiy barqarorligi jiddiy ta'sir qiladi. Sotsiologik nuqtai nazardan, bu masalani hal qilish uchun iqtisodiy, ijtimoiy, va madaniy tizimlarni yaxshilash, psixologik yordam va profilaktika usullaridan foydalanish mumkin.

REFERENCES

1. Ziyodullo Sattorovich Elov Suitsidial xulq-atvorning zamonaviy psixologiyada o'rganilishi: tahlillar va nazariyalar // Science and Education. 2023. №10.
2. Jiyannuratova Gulnoz Sherbutayevna Sotsiologiya tarixi /darslik/. Toshkent: "Innovatsiya-Ziyo", 2020,466 b.

Dekabr, 2024-Yil

3. Ma'ruf qosim o'g'li kubayev shaxsda suitsidal xulq-atvor shakllanishning ijtimoiy psixologik jihatlari // Academic research in educational sciences. 2022.
4. Ziyodullo Sattorovich Elov Suitsidal xulq-atvorning zamonaviy psixologiyada o'rganilishi: tahlillar va nazariyalar // Science and Education. 2023. №10
5. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
6. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
7. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
8. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
9. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
10. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
11. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISSLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66
12. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
13. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
14. АЪЗАМХОНОВ С. ТАЛАБАЛАР МУСТАҚИЛ ТА'ЛИМ ОЛИШНИ ОШИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
15. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Dekabr, 2024-Yil

16. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
17. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
18. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O „RTA TA „LIM MUASSASALARIDA O „QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO „NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
19. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
20. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOIIY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH